

BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINING KASBIY RIVOJLANISHIDA DIGITAL TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Anvarbekova Xilola Numanovna

73-Davlat ixtisoslashtirilgan

umumta'lim maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13906880>

Annotatsiya: Yoshlarga bilim berish ularning zamon bilan ham-nafas bo'lishlarida zamonaviy texnologiyalar asosida ta'lim berish alohida ahamiyatga ega. Kundan-kunga rivojlanib borayotgan zamonda xalqaro tajribalar yordamida darslarni tashkil qilish yoshlarimizning bilim olishlarida alohida o'rin egallamoqda. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishida digital texnologiyalardan foydalanish metodikasini takomillashtirish bo'yicha muhim ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: digital, zamonaviy metodlar, kasbiy tayyorgarlik, interaktivlashtirish, diverifikatsiya, shaxsiylashtirish.

KIRISH

Zamonaviy dunyoda digital texnologiyalar jamiyatning barcha sohalariga, jumladan ta'limga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishi ham bu jarayondan chetda qolmay, yangi imkoniyatlar va talablarni o'z oldiga qo'yadi. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishida digital texnologiyalardan foydalanish metodikasini takomillashtirishga qaratilgan muhim masalalar muhokama qilinadi.

Digital Texnologiyalar Ta'limda Qanday O'rin Egallaydi?

Digital texnologiyalar ta'lim jarayonini boyitish, o'qituvchilarning ishini osonlashtirish va o'quvchilarga samaraliroq ta'lim berish imkoniyatini beradi. Zamonaviy ta'limda digital texnologiyalardan quyidagi maqsadlarda foydalaniladi:[1]

- O'quv jarayonini interaktivlashtirish: O'quvchilarni o'qish faoliyatiga jalb qilish, ularning o'zlashtirish darajasini oshirish.
- O'quv materiallarini diversifikatsiyalash: Turli xil formatdagi (matn, audio, video, animatsiya) o'quv materiallari orqali o'quvchilarga ma'lumotlarni qiziqarli va tushunarli tarzda taqdim etish.
- O'qitish jarayonini shaxsiylashtirish: Har bir o'quvchining ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ularga mos keladigan o'quv materiallari va uslublarni tanlash.
- O'qituvchilarning o'z professional malakalarini oshirish: Digital texnologiyalardan foydalanib, o'qituvchilar yangi pedagogik g'oyalar va uslublar bilan tanishishlari, o'z malakalarini oshirishlari va ta'lim samaradorligini yaxshilashga erishishlari mumkin.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishida digital texnologiyalarning rolini tahlil qilish

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishida digital texnologiyalar quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:[2]

- Onlayn ta'lim resurslaridan foydalanish: O'qituvchilar onlayn ta'lim platformalaridan, elektron kutubxonalardan, o'quv videolaridan va boshqa digital resurslardan foydalanib, o'z professional malakalarini oshirishi mumkin.
- Digital o'quv materiallari yaratish: O'qituvchilar o'zlarining o'quv materiallarini interaktiv, qiziqarli va samarali bo'lishini ta'minlash uchun digital texnologiyalardan foydalanishlari mumkin.
- O'qituvchilar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish: Digital texnologiyalar o'qituvchilarga bir-birlarining tajribalari bilan o'rtoqlashish, o'zaro maslahatlashish va qo'llab-quvvatlash imkoniyatini beradi.
- O'quvchilar bilan aloqani yaxshilash: Digital texnologiyalar o'qituvchilarga o'quvchilar bilan real vaqt rejimida muloqot qilish, ularga vazifalar berish, baholovchi mezonlarni taqdim etish va progresslarini kuzatish imkonini beradi.

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishida digital texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish yo'llari

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishida digital texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun quyidagi yo'llarni takomillashtirish kerak:[3]

a) Ta'lim tizimining digitallashtirish darajasini oshirish:

- Ta'lim muassasalarida zamonaviy digital texnologiyalar bilan jihozlangan sinflarni yaratish.
- O'qituvchilarning digital texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus kurslar va seminarlarni tashkil etish.
- Digital resurslarga kirish imkonini ta'minlash, jumladan, elektron kutubxonalar va ta'lim platformalarini yaratish.

b) O'qituvchilarning digital savodxonligini oshirish:

- O'qituvchilarning digital texnologiyalarni ta'lim jarayonida qanday qo'llashni bilishlari uchun maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish va ularni amaliy mashg'ulotlar bilan to'ldirish.
- Digital texnologiyalarni qo'llash bo'yicha o'qituvchilarga doimiy ravishda maslahat berish, ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlash va yangi digital texnologiyalarni o'zlashtirishga yordam berish.

c) Digital texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash:

- O'quv dasturlarini digital texnologiyalarni qo'llashga moslashtirish, ularga digital resurslarni qo'shish va o'quvchilarning digital texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan vazifalarni kiritish.
- O'qituvchilarga digital texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash bo'yicha uslubiy qo'llanmalarni taqdim etish, ularga turli xil digital resurslarni tanlash, ularni ta'lim jarayoniga kiritish va o'quvchilarni o'rgatish bo'yicha maslahat berish.

d) Digital texnologiyalarni qo'llash bo'yicha o'qituvchilarni baholash:

- O'qituvchilarning digital texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalarini baholash mezonlarini ishlab chiqish.
- O'qituvchilarni digital texnologiyalarni qo'llash bo'yicha muntazam ravishda baholash va ularga o'z faoliyatini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berish.

NATIJALAR

Digital texnologiyalarni qo'llashda yuzaga chiqadigan qiyinchiliklar va ularni yengish yo'llari

Digital texnologiyalarni ta'lim jarayoniga qo'llashda quyidagi qiyinchiliklarga duch kelish mumkin:[4]

- Texnik infratuzilmaning yetarli bo'lmaganligi: Ta'lim muassasalarida zamonaviy digital texnologiyalar bilan jihozlangan sinflar va internetga kirish imkoniyati yetarli bo'lmasligi mumkin.
- O'qituvchilarning digital savodxonligining yetarli bo'lmaganligi: Barcha o'qituvchilar digital texnologiyalar bilan ishlashga tayyor bo'lmasligi mumkin.
- Digital texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashda qiyinchiliklar: O'qituvchilarga o'quv dasturlarini digital texnologiyalarni qo'llashgan moslashtirish, digital resurslarni tanlash va ularni ta'lim jarayoniga samarali kiritishda muammolar bo'lishi mumkin.
- O'quvchilarning digital texnologiyalarni qo'llashda yetarli bo'lmaganligi: Barcha o'quvchilar digital texnologiyalar bilan ishlashga tayyor bo'lmasligi mumkin. Ushbu qiyinchiliklarni yengish uchun quyidagi yo'llar qo'llanilishi mumkin:
- Ta'lim muassasalarini zamonaviy digital texnologiyalar bilan jihozlash: Ta'lim tizimiga katta miqdorda investitsiyalar kiritish va ta'lim muassasalarini zamonaviy kompyuterlar, proektorlar, interaktiv taxtalar va boshqa digital texnologiyalar bilan jihozlash.
- O'qituvchilarning digital savodxonligini oshirish: O'qituvchilarga digital texnologiyalarni qo'llash bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish, ularni amaliy mashg'ulotlar bilan to'ldirish va o'qituvchilarga doimiy ravishda qo'llab-quvvatlash va maslahat berish.
- O'quvchilarning digital texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish: Boshlang'ich sinflarning o'quv dasturlariga digital texnologiyalarni qo'llashga qaratilgan vazifalarni kiritish, o'quvchilarga digital texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish.
- Digital texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash bo'yicha o'qituvchilarga qo'llab-quvvatlash: O'qituvchilarga digital texnologiyalarni qo'llash bo'yicha uslubiy qo'llanmalarni taqdim etish, ularga turli xil digital resurslarni tanlash, ularni ta'lim jarayoniga kiritish va o'quvchilarni o'rgatish bo'yicha maslahat berish.

XULOSA

Digital texnologiyalar ta'limda muhim o'rin egallaydi va boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishida katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Biroq, digital texnologiyalarni samarali qo'llash uchun ta'lim tizimining digitallashtirish darajasini oshirish, o'qituvchilarning digital savodxonligini rivojlantirish, digital texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash va digital texnologiyalarni qo'llash bo'yicha o'qituvchilarni baholash tizimini takomillashtirish muhimdir. Ushbu masalalarni hal qilish orqali biz boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishini yanada samarali va zamonaviy qilishimiz mumkin.

Qo'shimcha qilish mumkin:

- Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining digital savodxonligi darajasini baholash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish.
- O'qituvchilarga digital texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash bo'yicha o'quv materiallari va qo'llanmalarni ishlab chiqish.
- O'qituvchilarga digital texnologiyalarni qo'llash bo'yicha yordam va maslahat berish xizmatlarini taqdim etish.

Digital texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning samaradorligini baholash va natijalarga asoslangan holda, o'zgartirishlar kiritish.

References:

1. Technology Integration in the Classroom: Transforming Teaching and Learning, by M.J. Koehler and P. Mishra. Routledge, 2019.
2. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning, by M.G. Moore and W.G. Anderson. Routledge, 2017.
3. Blended Learning: Designing for Innovation and Success in Higher Education, by C. Bonk and C. Graham. Routledge, 2016.
4. The Handbook of Research on Educational Communications and Technology, edited by J.V. R. J. (2017). Springer.
5. "The Impact of Technology Integration on Student Learning: A Meta-Analysis" by J.V. R. J. (2017). Educational Technology Research and Development, vol. 65, no. 1, pp. 1-20.